

ТУР ЎЗГАРИШ ЧИЗИҚЛАРИ УЧТА БЎЛГАН, ГИПЕРБОЛИК ҚИСМЛАРИНИНГ
 ҲАММАСИ ХАРАКТЕРИСТИК УЧБУРЧАКЛАРДАН ИБОРАТ БЎЛГАН

$$\text{БЕШБУРЧАКЛИ СОҲАДА УЧИНЧИ ТАРТИБЛИ } \left(a \frac{\partial}{\partial x} + c \right) (Lu) = 0$$

КЎРИНИШДАГИ ПАРАБОЛИК-ГИПЕРБОЛИК ТЕНГЛАМА УЧУН БИТТА
 ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА ҲАҚИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596400>

Мирзобоев Йўлдошали Абдуманнонович

ўқитувчи,

Фарғона давлат университети

Аннотация: Ҳозирги даврга келиб хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар назарияси жадал суръатларда ривожланмоқда. Чунки бундай тенгламалар учун қўйилаётган масалаларнинг амалий татбиқлари физика, механика, техника ва бошқа табиий фанлар масалаларини тадқиқ этишда кўплаб учрамоқда.

Калит сўз: параболик, гиперболик, перпендикуляр, чегаравий, бешбурчакли.

xOy текисликнинг G соҳасида параболик-гиперболик типдаги учинчи тартибли.

$$\left(a \frac{\partial}{\partial x} + c \right) (Lu) = 0 \quad (3.1.1)$$

кўринишдаги тенглама қаралади, бунда $a, c \in R$, шу билан бирга $a \neq 0$; $G = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup G_4 \cup J_1 \cup J_2 \cup J_3$, G_1 – учлари $A(0,0)$, $B(1,0)$, $B_0(1,1)$, $A_0(0,1)$ нуқталарда бўлган тўртбурчак; G_2 – учлари A , B , $C(1/2, -1/2)$ нуқталарда, G_3 – учлари A , D , A_0 нуқталарда, G_4 – учлари B , B_0 , $E(3/2, 1/2)$ нуқталарда бўлган учбурчаклар; J_1 – учлари A , B нуқталарда, J_2 – учлари A , A_0 нуқталарда, J_3 – учлари B , B_0 нуқталарда бўлган очик кесмалар; $u = u(x, y)$ – номаълум функция, шунингдек,

$$Lu = \begin{cases} u_{xx} - u_y, & (x, y) \in G_1, \\ u_{xx} - u_{yy}, & (x, y) \in G_j, \quad j = 2, 3, 4. \end{cases}$$

(3.1.1) тенглама учун G соҳада қуйидаги масалани қўйиш ва тадқиқ этиш мумкин:

$M_{a_0c}^3$ масала. Шундай $u(x, y)$ функция топилсинки, у 1) $\bar{G}$ ёпиқ соҳада узлуксиз ва $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$ соҳада (3.1.1) тенгламада қатнашган узлуксиз

ҳосилаларга эга, шу билан бирга u_x ва u_y – чегаравий шартларда кўрсатилган G соҳа чегарасининг қисмларида узлуксиз; 2) $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$ соҳада (3.1.1) тенгламани қаноатлантиради; 3) қуйидаги чегаравий шартларни қаноатлантиради:

$$u|_{BC} = \psi_1(x), \quad 1/2 \leq x \leq 1; \quad (3.1.2)$$

$$u|_{AD} = \psi_2(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (3.1.3)$$

$$u|_{B_0E} = \psi_3(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (3.1.4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{AC} = \psi_4(x), \quad 0 \leq x \leq 1/2; \quad (3.1.5)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{AD} = \psi_5(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (3.1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{A_0D} = \psi_6(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (3.1.7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{BE} = \psi_7(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (3.1.8)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{B_0E} = \psi_8(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (3.1.9)$$

ва 4) қуйидаги узлуксиз улаш шартларини қаноатлантиради:

$$u(x, +0) = u(x, -0) = \tau_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (3.1.10)$$

$$u_y(x, +0) = u_y(x, -0) = \nu_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (3.1.11)$$

$$u(+0, y) = u(-0, y) = \tau_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (3.1.12)$$

$$u_x(+0, y) = u_x(-0, y) = \nu_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (3.1.13)$$

$$u_{xx}(+0, y) = u_{xx}(-0, y) = \mu_2(y), \quad 0 < y < 1; \quad (3.1.14)$$

$$u(1+0, y) = u(1-0, y) = \tau_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (3.1.15)$$

$$u_x(1+0, y) = u_x(1-0, y) = \nu_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1. \quad (3.1.16)$$

Бунда $\psi_j (j = \overline{1,8})$ – берилган етарлича силлиқ функциялар, $\tau_i, \nu_i (i = \overline{1,3})$, μ_2 – аниқланиши керак бўлган етарлича силлиқ функциялар; n эса $x + y = -1$ (AD) ёки $x - y = -1$ (A_0D) ёки $x - y = 1$ (BE) ёки $x + y = 2$ (B_0E) тўғри чизикларга ўтказилган ички нормал; AD ва A_0D (BE ва B_0E) – учлари мос равишда A, D ва A_0, D (B, E ва B_0, E) нуқталарда бўлган кесмалар.

Қуйидаги белгилашларни киритамиз: $u(x, y) = u_j(x, y), (x, y) \in G_j (j = \overline{1,4})$. Бунда $\tau_1(0) = \tau_2(0), \nu_1(0) = \tau_2'(0), \tau_1(1) = \tau_3(0), \nu_1(1) = \tau_3'(0)$ тенгликлар бажарилиши керак.

Теорема. Агар $\psi_1(x) \in C^3 [1/2, 1]$, $\psi_2(x) \in C^3 [-1/2, 0]$, $\psi_3(x) \in C^3 [1, 3/2]$, $\psi_4(x) \in C^2 [0, 1/2]$, $\psi_5(x), \psi_6(x) \in C^2 [-1/2, 0]$, $\psi_7(x), \psi_8(x) \in C^2 [1, 3/2]$ ва $\psi_4(0) = \psi_5(0)$, $\psi_5'(-1/2) = \psi_6'(-1/2)$, $\psi_7'(3/2) = \psi_8'(3/2)$ келишиш шартлари бажарилса, у ҳолда M_{a0c}^3 масала ягона ечимга эга бўлади.

Исбот. Теоремани ечимни қуриш усули ёрдамида исботлаймиз. Бунинг учун (3.1.1) тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$u_{1xx} - u_{1y} = \omega_1(y) e^{-\frac{c}{a}x}, \quad (x, y) \in G_1, \quad (3.1.17)$$

$$u_{jxx} - u_{jyy} = \omega_j(y) e^{-\frac{c}{a}x}, \quad (x, y) \in G_j, \quad j = \overline{2, 3, 4}, \quad (3.1.18)$$

бунда $\omega_j(y)$, $j = \overline{1, 4}$ – аниқланиши керак бўлган ҳозирча номаълум етарлича силлиқ функциялар.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Бабенко К.И. К теории уравнений смешанного типа. Докторская диссертация (библиотека Математического института АН СССР, 1952).
2. Кароль И.Л. Об одной краевой задаче для уравнения смешанного эллипτικο-гиперболического типа. ДАН СССР, 88, 2, 1953. - с.
3. Франкль Ф.И. О задачах Чаплыгина для смешанных до- и сверхзвуковых течений. Изв. АН СССР, серия матем. 9, 2, 1945,.
4. Akbarov D. E., Umarov S. A. Mathematical characteristics of application of logical operations and table substitution in cryptographic transformations //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 6-14.
5. Akbarov D. E. Umarov Sh. A.(2020). Applying Logical Operations and table replacements in modeling basic transformations of Symmetric block encryption algorithms //International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development. – Т. 10. – №. 3. – С. 15041-15046.
6. Umarov S. СИГНАЛЛАРНИ ХААРА ВА ВЕЙВЛЕТ-ХААРА СПЕКТРАЛ КОЭФИЦИЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ ДАРАЖАЛИ КЎПҚАДЛАР КЎРИНИШИДА ИФОДАЛАШ //Журнал математики и информатики. – 2021. – Т. 1. – №. 2.
7. Умаров Ш. А., Акбаров Д. Е. Разработка нового алгоритма шифрования данных с симметричным ключом //Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2016. – Т. 9. – №. 2. – С. 214-224.
8. Умаров Ш. А., Умарова М. И. ПОНЯТИЕ О ДРЕВОВИДНЫХ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ //Интернаука. – 2021. – №. 5-1. – С. 9-12.
9. Makhmuda, Q., & Maftuna, K. (2020). Creative tasks in mathematics lessons in primary classes. *Proceeding of The ICECRS*, 6, 398-400.

10. Adkhamjanovna, Q. M. (2020). Development of creative abilities in primary schools using ICT. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(4), 807-811.

11. Kuchkarova, M. A. (2020). РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ РАССУЖДЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Theoretical & Applied Science*, (1), 682-685.

12. Кочкарова, М.А. (2021). РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ПРОСТЫМИ И УДОБНЫМИ СПОСОБАМИ. *Теоретические и прикладные науки*, (4), 234-236.

13. Adxamjonovna, Q. M. (2021). Emphasis on thinking in elementary grade mathematics lessons. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 952-954.